

ANIVERSARIO

Revista Venezolana de Gerencia

Revista Venezolana de Gerencia

COMO CITAR; Arévalo Molina, D. E., Fuenmayor Ramírez, N. A., Abreu Fuentes, J. R., y Marín Gómez, C. M. (2021). Start-ups: modelo de negocios emergentes para dinamizar y revitalizar los mercados desde la transcomplejidad. *Revista Venezolana De Gerencia*, 26(Número Especial 5), 444-458. <https://doi.org/10.52080/rvgluz.26.e5.29>

Universidad del Zulia (LUZ)
Revista Venezolana de Gerencia (RVG)
Año 26 Número Especial 5 2021, 444-458
ISSN 1315-9984 / e-ISSN 2477-9423

Start-ups: modelo de negocios emergentes para dinamizar y revitalizar los mercados desde la transcomplejidad

Arévalo Molina, Derkis Enrique*
Fuenmayor Ramírez, Nelson Antonio**
Abreu Fuentes, José Rafael***
Marín Gómez, Carmen M.****

Resumen

El objetivo del artículo fue analizar teóricamente las start-ups desde una perspectiva transcompleja, que desempeña un papel clave a partir de la gerencia emprendedora e innovadora como catalizadora de iniciativas empresariales en el ámbito socio-económico. El estudio permite ubicarlo en una metodología enmarcada dentro del paradigma interpretativo transepistémico, apoyada en el enfoque cualitativo según la lógica inductiva, mediante arcos referenciales. La muestra está conformada por (4) autores con visión plural, que tienen como características ser gerentes y expertos en gerencia con publicaciones sobre el área. Los resultados revelaron las muestras reales de la competitividad de este tipo de modelo, creando empresas emergentes basadas en tecnologías digitales exponenciales que más allá de la innovación, fomentan la inversión, el movimiento y flujo de recursos financieros para inyectarlo al mercado. Se concluye que el conocimiento sobre las Start-ups como modelo de negocio se sustenta en conocimiento transdisciplinario y transcomplejo.

Palabras clave: start-ups; creatividad; tecnologías digitales; mercados; transcomplejidad.

Recibido: 20.02.21

Aceptado: 15.05.21

* Postdoctor en Gerencia de las Organizaciones Transcomplejas, Doctor en Gerencia, Magister en Gerencia de las Finanzas y Negocios, Licenciado en Administración Financiera. Gerente de Administración FR&AM Consultores. Email: deam153@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1911-1619>. *Autor de correspondencia.

** Postdoctor en Gerencia de las Organizaciones Transcomplejas, Doctor en Gerencia, Magister en Gerencia de las Finanzas y Negocios, Experto en Gobernabilidad, Ingeniero Geólogo. Gerente de Gestión e Investigación FR&AM Consultores. Email: nelsonfuenmayoramirez@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4774-8441>.

*** Postdoctor en Gerencia de las Organizaciones Transcomplejas, Doctor en Ciencias de la Educación, Magister en Dirección, Licenciado en Educación Mención Castellano y Literatura, Docente Universitario e Investigador. Email: srjos2021@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0495-2805>

**** Postdoctora en Gerencia de las Organizaciones Transcomplejas, Doctora en Ciencias de la Educación, Magister en Orientación de la Conducta, Especialista en Dificultad para el Aprendizaje, Profesora de Educación Integral, Docente e Investigadora. Email: carmenmarin8698@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5884-4121>.

Start-ups: emerging business model to streamline and revitalize markets from transcomplexity

Abstract

The objective of the article was to theoretically analyze start-ups from a cross-complex perspective, which plays a key role based on entrepreneurial and innovative management as a catalyst for business initiatives in the socio-economic sphere. The study allows locating it in a methodology framed within the transepistemic interpretive paradigm, supported by the qualitative approach according to inductive logic, through referential arches. The sample is made up of four authors with a plural vision, whose characteristics are managers and management experts with publications on the area. The results revealed the real samples of the competitiveness of this type of model, creating emerging companies based on exponential digital technologies that, beyond innovation, encourage investment, movement and flow of financial resources to inject into the market. It is concluded that knowledge about Start-ups as a business model is based on transdisciplinary and transcomplex knowledge.

Keywords: start-ups; creativity; digital technologies; markets; transcomplex.

1. Introducción

El intercambio de ideas desarrollado desde diferentes miradas nos está permitiendo nutrir con argumentos teóricos esta investigación, donde se devela un discurso reconstructivo o de refiguración crítica transcompleja. En este sentido, este tema se desprende de dos procesos en versiones emergentes (actualizadas), la industria 4.0 (llamada conectada, inteligente o cuarta revolución industrial, de allí la necesidad de que las empresas incorporen tecnologías digitales en los procesos) y globalización 4.0; lo que manifiesta apropiarse de recursos transdisciplinarios que sufren metamorfosis al repotenciarse mediante la digitalización, interconectividad y máquinas inteligentes para vincular los procesos de producción,

comercialización, gestión digital del cliente y socialización del conocimiento en los negocios, de allí lo transcomplejo.

Las nuevas tendencias: internet de las cosas, robótica, inteligencia artificial, velocidad de conexión 5G, Big data, drones, realidad aumentada, vehículos autónomos, blockchain, modelo predictivos de datos, entre otras, han sido tecnologías exponenciales debatidas en las dos últimas convenciones anuales por el Foro Económico Mundial, para que sean más competitivas (conocimientos + creatividad + tecnologías digitales), son recursos de complementariedad hacia los nuevos negocios, abren espacios para ideas innovadoras, orientadas a obtener beneficios, proporcionar a los consumidores vanguardia, una cosmovisión transcompleja de la realidad.

Las organizaciones deben readecuarse y revitalizarse rápidamente en los procesos y áreas neurálgicas, permitiendo introducir nuevas perspectivas con respecto a la integración de saberes emergentes para una necesaria transformación organizacional. Por lo tanto, el entorno está cargado de riesgo, incertidumbre y volatilidad, allí está la influencia de la transcomplejidad, que estamos vinculándola hacia el comportamiento de los mercados, en él interactúan y se interrelacionan un conjunto de factores multirreferenciales, donde los actores que intervienen deben ser capaces de mantenerse cohesionados y en constante recursividad para comprender los efectos negativos y poder contrarrestarlos.

El enfoque onto-epistémico que se asumió para el abordaje de esta producción, concibe al ser como objeto de conocimiento, el cual acepta la realidad de manera multirreferencial y cambiante donde las explicaciones son un producto social y humano. A la luz del argumento anterior, se realiza un proceso investigativo desarrollado en dos etapas; la primera correspondió a una estrategia de carácter cualitativo, discursiva con referentes teóricos, no convencional, de carácter no rígido; mientras que la segunda se enmarca la estrategia de carácter interactivo entre los sujetos actores de la construcción del escrito, en cuyo método se visualiza la indagación en el campo de la observación y la confrontación de las ideas con referentes teórico y la visión de los actores, la aplicación de esta metódica se alinea con los supuestos de Morgan (1988).

El orden analítico del artículo explica, comprende y transforma la realidad; esto conlleva un acercamiento

transcomplejo de la gerencia emprendedora e innovadora como catalizadora de iniciativas empresariales emergentes como las Start-ups en el ámbito socio-económico, a partir del emprendimiento como enfoque que sustenta este modelo de negocios, las transcomplejidad que lo envuelve por la volatilidad de los mercados, la creatividad, gestión del conocimiento, innovación y las tecnologías digitales exponenciales como categorías que dinamizan y revitalizan el mercado.

2. El Emprendimiento como Enfoque que sustenta las Start-ups

Para adentrarse al mundo que rodea la start-ups, es esencial remontarse a las teorías que han abordado el emprendimiento como cimiento donde se fomentan este tipo de modelo de negocios para contextualizar las diferentes visiones que lo envuelven, entre las cuales resaltan la búsqueda de la innovación, la creatividad, oportunidades, los beneficios y la reducción de los factores de riesgo e incertidumbre que habitualmente se encuentran dentro del mercado.

En el desarrollo del siglo XX y comienzos del nuevo milenio se efectuaron un conjunto de investigaciones en diversas áreas del conocimiento, que influyen en el tema objeto de análisis, resaltando los aportes del economista y profesor austríaco de la Universidad de Harvard, Joseph Schumpeter y el economista estadounidense Frank Knight, quienes se refirieron al emprendimiento como un proceso con cualidades emergentes que se han dado entre el empresario como actor consolidado dentro de

las actividades del mercado y del emprendedor como sujeto que busca nuevas formas de hacer negocios, con una visión productiva para atender las demandas no satisfecha pero con un

alto contenido de innovación sobre el proceso, producto o servicio a ofertar. En el Cuadro 1, se muestran las diferentes escuelas, los investigadores y aportes.

Cuadro 1 Estudios sobre el emprendimiento como enfoque

Investigadores	Escuela	Aportes significativos
Frank Knight (1885-1972)	Chicago	Teoría del beneficio del empresario, asunción del riesgo
Joseph Schumpeter (1883-1950)	Schumpeteriana	Innovación y destrucción creativa
Israel Kirzner (1930-actual)	Austriaca	Teoría de la oportunidad y el beneficio

Fuente: Elaboración propia

En la teoría del beneficio del empresario desarrollada por (Knight, 2006), el emprendedor representa el núcleo donde gira el mercado y por consiguiente es un elemento que dinamiza el sistema económico y socio-productivo de un territorio en particular, anclado específicamente en gestionar todos esos aspectos perturbadores que intervienen en ese nicho, donde la volatilidad, incertidumbre y el riesgo son obstáculos permanentes para penetrar en estos entornos, de allí que se debe estar preparado para ser capaz de manejar estas variables que atentan contra las oportunidades e iniciativas empresariales.

Uno de los aspectos motivadores para los emprendedores, es materializar la independencia como fuerza de trabajo, con la posibilidad de obtener beneficios que se traduzcan en rentabilidad, rendimiento y sustento que garanticen resguardar las necesidades en todos los aspectos desde un enfoque integrador transcomplejo, es así, que la escuela de Chicago ofreció oportunidades que el mercado dispone, sólo se debe estar en

capacidad de manejar información sobre las variables del segmento donde anhela incursionar para contrarrestar los efectos negativos a toda costa, con miras a reducir los niveles de riesgo que puedan conllevar a la pérdida en la inversión.

Este holograma transcomplejo es la percepción del universo desde una visión multidimensional, donde exista la interconectividad, es decir una visión reticular, el holomovimiento y el efecto hologramático, lo que nos permite tener acceso a otras dimensiones desconocidas, es lo que (Balza, 2013), dentro de sus ideas señala como la invitación a penetrar el lado oscuro de la ciencia sin temor a lo desconocido y esto solo es posible por la interconexión dimensional del universo, de allí lo oportuno de la teoría del beneficio del empresario, asunción del riesgo.

Al hacer una introspección de los planteamientos del economista Schumpeter (1966), es oportuno hacer una configuración lógica del emprendimiento; el cual adopta una posición relevante para el desarrollo de los negocios, donde la creatividad del

emprendedor provoca la construcción de nuevas formas de innovar dentro del mercado para cubrir las nuevas necesidades de los consumidores, lo que puede coadyuvar a que se genere crecimiento y desarrollo económico, es decir, el cambio como constante por la creatividad que le imprime el emprendedor como sujeto innovador.

La visión transmoderna y transcompleja del emprendimiento para el economista británico-estadounidense y premio mundial de investigación en emprendimiento Kirzner (1973), un emprendedor promueve dentro del sistema económico productivo todo vestigio de reconocimiento sobre la presencia de oportunidades en el mercado que otros actores han pasado por alto, es decir, no la perciben.

3. Aproximación Conceptual a las Start-ups

Al configurar el parcelamiento disciplinario y transcomplejo del modelo de negocios *Start-ups*, las áreas especializadas centradas en producción, finanzas, marketing, recursos humanos y otras, requieren de la integralidad de un lenguaje propio; de allí la construcción del modelo cibernético dentro del paradigma gerencial emergente, que coadyuve decodificar dimensiones al proponer soluciones creativas, amplitud en el uso de los métodos de gerencia diversos, aproximación desde la subjetividad para potenciar el cambio oportuno e incorporar la sinergia transcompleja.

La discursividad abordada por el profesor de Harvard y emprendedor estadounidense de Silicon Valley Steve Blank, orienta la conceptualización de las start-ups como una “organización temporal que tiene el objetivo de

buscar un modelo de negocio repetible y escalable” (Blank, 2010:1), este tipo de negocios lo asume como un proceso transitorio, que está en una etapa de iniciación para penetrar en el mercado, mediante acciones que la vayan introduciendo de forma paulatina en los diferentes segmentos donde está dispuesta a entrar para competir, pero que el producto o servicio tenga la cualidad de que se repita tantas veces en diferentes territorios, con capacidad para tropicalizarse en otras culturas; elemento que sucede cuando se trata de grandes cadenas de franquicias que se adecúan a las demandas de un consumidor cuya cultura tiene particularidades.

En el discurso de Ries (2012), se trata de una organización de personas con diferentes conocimientos en distintas áreas que se fusionan para explotar la creatividad y explorar la intencionalidad de desarrollar un nuevo producto o servicio en un entorno de máximo riesgo, volatilidad e incertidumbre, como variables exógenas que los emprendedores deben manejar la información sobre el segmento de mercado para gestionar estos agentes naturales distorsionadores.

Como sujetos cognoscentes, las start-ups, se constituyen como un modelo de negocios con un flujo importante de pensamiento creativo-crítico, desarrollo predictivo de datos, análisis del entorno, competencias digitales, gestión de cambio (capital intelectual), desarrollo e investigación para el aprovechamiento al máximo de las tecnologías digitales como herramientas de vanguardia para crear nuevos productos, servicios y procesos que demandan los consumidores dentro del mercado.

Para ser cónsonos con los fines que persigue esta disertación, como modelo de negocios emergentes es

clave mencionar las fases por las cuales van transitando estas start-ups como una iniciativa empresarial con grandes expectativas de crecimiento, y es oportuno describir los criterios sobre el ciclo del emprendimiento dispuesto por el Foro Económico Mundial, al respecto se ejecuta un arqueo transepistémico sobre esa clasificación citada por (Arenal, et al, 2016):

1. *Stand-up*: esta fase se asocia a la idea creativa como emprendimiento de negocio, se constituye como una alternativa potencialmente viable en términos económicos para el o los emprendedores que tienen la oportunidad de seleccionar entre una gama de opciones de: productos, servicios, asesoramientos entre otras, que pueden ser desarrolladas de manera individual o continuar formándose para mejorar las competencias y capacidades en un grupo de emprendedores.
2. *Start-up*: en esta fase, el emprendedor ha tomado la decisión firme de materializar cada una de las acciones encauzadas al desarrollo del negocio innovador, y destina gran esfuerzo para conseguir oportunidades y posibilidades de inversores que compren la idea y aporten los recursos (dinero), lo que es esencial para la puesta en marcha de los trámites pertinentes para construir y lanzar el producto o servicio.
3. *Scale-up*: fase que ha logrado establecer la viabilidad y factibilidad de la start-up en el mercado sobre ese modelo de negocio innovador y creativo, donde se ha validado el emprendimiento, lo que permite evolucionar a una etapa de crecimiento que envuelve estrategias hacia la

expansión hacia otros mercados emergentes, con opción frecuente de internacionalización.

La matriz epistémica ha sido el punto de encuentro entre determinadas formas del conocer y adoptar la realidad. Concurren estos elementos de manera tal, que es el punto de inicio para asignar significados de regularidad transcomplejo, simboliza y transforma dialécticamente este modelo de negocios, catalogado como un emprendimiento, que se ha fundamentado a partir de los postulados en las escuelas económicas y de negocios, la de Chicago, Schumpeteriana y Austríaca.

Tales investigaciones que han sido totalmente acreditadas y certificadas por la comunidad académica y empresarial a escala global, utilizan una metodología que debe ser validada desde la práctica, con el lanzamiento del producto, servicio o readecuación de un proceso, con respaldo en un plan de empresa que determine la viabilidad en diferentes áreas para garantizar confiabilidad y seguridad en los inversionistas, quienes tendrán la última palabra sobre los desembolso de fondos, la idea debe aglutinar cualidades rentables y beneficios financieros sobre esos capitales.

4. Transcomplejidad en el entorno que envuelven las Start-ups

Las empresas modernas han tenido que cambiar su estilo de liderazgo para adaptarse a la realidad del presente, de tal forma; que pueda garantizar el desempeño de sus funciones que les permita optimizar su operatividad y, sobre todo, ante un escenario como en el caso venezolano turbulento, incierto, riesgoso y convulsionado.

La gerencia con un nuevo estilo de liderazgo, debe estar más atenta en saber cómo interrelacionarse con el potencial humano bajo su cargo, más, cuando se sabe que las organizaciones afrontan diversos puntos de vista, entre ellos: lo económico, social, político, cultural, entre otros; por lo que exige también de un proceso de conciliación del sujeto con estos cambios en el contexto de la transcomplejidad por los factores que en ella intervienen, así, como variables de contingencias que la han hecho muy complejas, necesitándose de cambios y transformaciones para salir adelante.

Ante la realidad de un buen liderazgo en el mundo que habitamos, informado, complejo y globalizado, la actividad emprendedora toma gran auge; la misma no sólo contribuye al desarrollo socioeconómico de naciones, sino que plantea nuevas oportunidades en diversos escenarios: políticos, ambientales, culturales... La comprensión del mismo va más allá de lo complejo, donde no se estudia el todo como un problema, sino las partes que suman el todo para llegar al reto empresarial, signado por un ambiente de turbulencia, incertidumbre, complejidad y competitividad.

Se debe tener en consideración las *Start-ups*, que son organizaciones transcomplejas que están en capacidad de penetrar en los mercados donde la incertidumbre es una constante para situarse en un plano que requiere reflexionar cuidadosamente los elementos filosófico y transepistemológico, referido al origen y la razón de ser de las organizaciones, así como la trascendencia y conceptualización que se ha hecho en función del contexto histórico que se vive, lo que amerita abrir espacios; teórico inherentes a los procesos,

métodos llevados a cabo por estos emprendedores; por lo que hay que considerar el factor fáctico y tecnológico relativo a los instrumentos utilizados para implementar estrategias; el factor bioético para comprender la vida en las *Start-ups* desde la dimensión humana vinculada a la tecnología.

5. Enfoque metodológico del estudio

El enfoque onto-epistémico que se asumió para el abordaje de esta producción, concibe al Ser, como objeto de conocimiento; el cual acepta la realidad de manera multirreferencial y cambiante, donde las explicaciones son un producto social y humano. De esta manera, en la relación dialógica, no se acepta el acceso a una realidad única independiente del observador, existen tantas realidades como modos de vivir. Desde esta perspectiva Morín (2004), manifiesta que el sujeto es un ser único de naturaleza multidimensional en el cual lo biológico, lo psicológico y lo social se conforman diferencialmente. En este sentido, se reconoce que el conocimiento se construye a partir de las experiencias propias de cada persona y del entorno social.

Por otra parte, atendiendo a las características del estudio, el mismo se aborda desde un paradigma epistémico de la transcomplejidad, en cuanto a la tipología de la investigación se suscribe en un enfoque cualitativo, fundamentada en los cambios complejo para entender el contexto social, pretende dar cuenta al identificar la naturaleza profunda de las realidades, como lo expresa (Martínez, 2008:66):

(...) La estructura dinámica de una sociedad, es lo que da razón plena

del comportamiento y manifestaciones divergentes. De aquí que lo cualitativo es el todo integrado por diferente que parezca, no se opone (...) sino que se complementa y lo transforma (...).

El método de trabajo que orienta este artículo fue interpretativo transepistémico apoyado en el enfoque cualitativo, la descripción se fundamenta en lo vivido, lo real, lo interno, tratando de recuperar la percepción intuitiva en un plano más discursivo y reflexivo, describe los elementos que constituyen los saberes, supeditándose en algo implícito, tal como es lo vivido, que de acuerdo con (Bericat, 2008:63), quien plantea que desde el principio de complementariedad el o los investigadores deciden acudir a la “teoría formal para agregar la comprensión de aquellos eventos que la sola observación no permite interpretar”.

Agrega (Bericat, 2008), que la integración de métodos en los procesos de investigación, pueden estar referidos a tres estrategias diferentes: complementación, combinación y triangulación. A la luz del argumento anterior, se realiza un proceso investigativo desarrollado en dos etapas; la primera correspondió a una estrategia de carácter cualitativo, discursiva con referentes teóricos, no convencional, de carácter no rígido; mientras que en la segunda se enmarca la estrategia de carácter interactivo entre los sujetos actores de la construcción del escrito, en cuyo método se visualiza la indagación en el campo de la observación y la confrontación de las ideas con referentes teórico y la visión de los actores, la aplicación de esta metódica se alinea con los supuestos de Morgan (1988).

La muestra está conformada por (4) autores con visión plural, que tenían como características ser gerentes y

expertos en gerencia con publicaciones sobre el área. Por la naturaleza del estudio, se practicaron arqueos bibliográficos a profundidad durante dos meses, mediante la utilización de un sistema de fichaje, para garantizar mayor captación de la información que luego fueron cotejadas con los actores. El procedimiento seguido fue al proceso de categorización. En la primera fase se identificaron las unidades de significados, para luego categorizarlas de acuerdo a los niveles de preparación (Doctores en Ciencia de la Educación y Doctores en Gerencia).

La segunda fase, estuvo referida a un plano conceptual, que consistió en describir e interpretar las categorías; durante este nivel estas se compararon, con la finalidad de encontrar similitudes, diferencias y vínculos posibles con las start-ups: modelo de negocios emergentes, creatividad, innovación y tecnologías digitales para dinamizar y revitalizar los mercados desde la transcomplejidad.

6. Creatividad y Gestión del Conocimiento en las Start-Ups

Al enfocarnos en la gestión del conocimiento desde una mirada educativa como un pilar fundamental de las organizaciones (financieras, empresariales, educativas, otras), que raras veces se comparte, tanto por el tema de rol como de tiempo. Queda así en evidencia la dificultad para establecer condiciones del estilo “crear redundancia” o realizar rotación o superposición, ya que son conceptos impracticables para la velocidad y escasez de recursos que maneja una start-up.

Entonces se requiere buscar un equilibrio entre la agilidad en la operativa diaria y el resguardo o compartición

de conocimiento entre los distintos miembros para mantener una especie de “continuidad operativa” y por tanto garantizar contingencia.

En este orden de ideas Morín (2005), plantea asumir una postura que implica una actitud para articular y organizar el conocimiento, ubicándolos en el contexto y en la complejidad planetaria como imperativo intelectual y vital, al mismo tiempo, debe promoverse la construcción de un tipo de conocimiento transdisciplinario que dé cuenta de estas complejidades.

De allí, que consideramos el papel fundamental del intelectual y de los adiestramientos, tomando como referencia los sectores con visión de emprendimiento. Por lo que se vislumbra como un espacio abierto, necesariamente para el pensamiento y la acción. De acuerdo con lo precedente, es un abordaje transcomplejo que permita desde un nuevo enfoque del pensamiento, integrar los conocimientos a partir de nuevos modos de reflexionar, centrados en una nueva ética de lo colaborativo en la búsqueda comprensiva de la compleja realidad.

En este contexto reflexivo Balza (2008), aclara que, debería estar orientada al descubrimiento, a la innovación, fundamentada en la curiosidad, los deseos de indagar, conocer la manera como se articulan las múltiples conexiones que se dan entre los hechos, fenómenos, lo cual conlleva a encontrar soluciones, a generar conocimiento o a plantearse nuevos enigmas.

En tal sentido, la gestión del conocimiento desde una visión de negocio emprendedor, ha de servir para cambiar, mejorar e innovar. Pues la transformación de una institución o negocio debe cambiar según la

dinámica social, por ello es significativo que todos los colaboradores del equipo conozcan y compartan la filosofía de gestión organizacional, se formen y adquieran conocimientos; por lo tanto, a partir de ahí, fluye la información, y se complementa con las aportaciones, para hallar el carácter de aprovechar las más atrayentes innovaciones; entre el conocimiento y el compartir del éxito competitivo, de allí la transcomplejidad.

Por otra parte, Las start-ups se edifican a partir de las nuevas tecnologías digitales, llamadas también tecnologías exponenciales como eslabón clave para crear nuevos modelos de negocios emergentes, conjugando las competencias intelectuales adaptativas del emprendedor (creatividad), con la capacidad de gestionar el conocimiento empírico o científico que este ha cultivado, para realizar una triangulación hacia un círculo virtuoso sobre esos tres componentes que le permitirán construir un producto, servicio o proceso con altas probabilidades de obtener beneficios cuantitativos o cualitativos, el primero a través de valor económico, mientras el segundo se traduciría en valor social, y por supuesto competitividad transcompleja, a partir del pliegue conceptual de las start-ups para impulsar estas iniciativas empresariales, mediante un repliegue desde el conocimiento cognitivo que tiene el emprendedor, es decir, pensamiento creativo para generar innovación, que logre un despliegue discursivo que le proporcione sentido.

El término cibercomunidades de aprendizaje (CCA), o *innovación y tecnologías digitales* es polisémico y con múltiples sinonimias; así puede conocerse como comunidad de práctica virtuales y ciberespaciales de conocimientos. No obstante, (Murua, Cacheiro y Gallego, 2014) enfatizan la

idea de aprendizaje de y con mediante la tecnología, así como el establecimiento de redes de personas y organizaciones que estudian, crean y comparten conocimientos de un dominio específico con herramientas de la transcomplejidad como visión de complementariedad.

Para Villegas et al, (2006), la transcomplejidad es asumida como una cosmovisión paradigmática de complementariedad, que requiere a juicio de quien escriba como condición sine qua non, del trabajo de equipos transdisciplinarios. Por lo tanto, sus actores constituyen una ciber comunidad de aprendizaje como alternativa a la construcción de conocimientos desde esta cosmovisión investigativa.

Estas interpretaciones que el equipo colaborativo ha efectuado, están alineadas con las ideas que se analizaron de Vallmitjana (2014), donde estos negocios favorecen enérgicamente el desarrollo del entorno geográfico, llevando a cabo las actividades de producción, comercialización de bienes y servicios, incorporando la innovación, lo que conlleva a asumir una actitud que reconoce la existencia de la pluralidad que pueden ser relegadas en cotidiano, imaginario, en el arte, entre otros

A juicio de los autores, no es posible asumir la transcomplejidad desde visiones individuales, debe ser en equipo. Esto permite la interrelación de los conocimientos de las diferentes especialidades de sus miembros; pues nos obliga a fraguar mecanismos de trabajo de modo cooperativo y en alianzas para producir conocimientos. Lo que implica la inclusión de los participantes dentro y fuera de los escenarios laborales y formativos desde diversas posturas. El conocimiento es poder, se reacomoda para compartir el empleo de tecnologías digitales, da apertura con

proyección de crecimiento e innovación desde una postura transcompleja.

De los aportes expuestos, es oportuno resaltar que la gestión del conocimiento personifica un eslabón representativo para que los emprendedores lo usen como recurso intangible, que ofrece opciones hacia la capitalización de nuevas ideas, atendiendo además a los postulados de uno de los representantes de la escuela austriaca, Israel Kirzner; pero esto no es una visión reduccionista de la información, las start-ups están en la senda de desarrollar actividades para el descubrimiento científico, mediante procesos que conllevan a la investigación y desarrollo (en adelante, I+D), convirtiéndose en una tarea vital como capacidad organizativa.

Las contribuciones que despliega este modelo innovador en los ámbitos sociales, económicos y tecnológicos, una vez revisada la literatura que han documentado el recorrido de este tipo de empresas caracterizadas como emergentes, la sitúan como un actor estratégico de relevancia que tiene un alto nivel de potencialidades que las han hecho merecedoras de ser agentes dinamizadores y revitalizadores de los mercados, y por ende de los sistemas económicos y aparatos productivos donde intervienen, sean a escalas locales, regionales, nacionales e inclusive globales.

Entonces, las start-ups estimulan y dinamizan los mercados, adecuándose actualmente a las tendencias globales de la industria inteligente (digitalización, interconectividad y máquinas inteligentes) y la globalización 4.0; estos dos fenómenos que están cargados de avances y herramientas de la más alta gama de tecnologías digitales de vanguardia donde la interconectividad

está a la orden del día, la gestión masiva de datos como recurso para el desarrollo predictivo de negocios es una realidad, el internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial, la robótica, el big data, drones, vehículos autónomos, blockchain, realidad virtual, realidad aumentada, nuevas técnicas, métodos y enfoques

para optimizar los procesos, la labor diaria, los flujos en las comunicaciones y un centenar de actividades que son esenciales para el funcionamiento de los sectores empresariales e industriales, tal como se ha representado en la Ilustración 1.

Ilustración 1 Innovación y tecnologías en las Start-ups

Fuente: Elaboración propia (2020).

Otro aspecto a abordar es la polifonía en las Start-ups desde la transcomplejidad, semánticamente implica no sólo la variedad o pluralidad de tonos-voces, sino que también se remarca la importancia del juego gerencial que se ejecuta en la conformación de esos sonidos, la armonía que se debe presenciar, pues actualmente las organizaciones tienen el reto de orientar, fortalecer su potencial humano hacia la obtención de mejores resultados tanto individual, grupal y organizacional, pues

transitan hacia un cambio de paradigma donde el valor de lo intangible establece su principal diferencia, orientándose hacia las capacidades, habilidades, conocimientos que posee la empresa para enfrentar entornos cada vez más complejos y competitivos, además de afrontar desafíos desde diferentes realidades para evaluar los elementos culturales que condicionan su dinámica social.

De allí la pluralidad de voces de todos los involucrado al interactuar

con ideas propias o adquiridas en aras de fortalecer los lazos entre gerente y colaboradores, otro elemento que entra en juego actualmente que amplía el intercambio de voces, son las tecnologías que está llevando a cabo cambios profundos y transformaciones en la sociedad que se mueve en un mundo globalizado. Esta metamorfosis dialógica profunda supone una verdadera revolución que nos toca vivir en un sistema transcomplejo. Es oportuno destacar que Bajtín (2005), hace hincapié desde una visión moderna de la filosofía del lenguaje a partir de los hallazgos y formulaciones del estructuralismo lingüístico, referente a la función del lenguaje discursivo y signifiante a través de la forma de interactuar los sujetos.

Por ello contextualizar, el ámbito de la gerencia en términos de polifonía, nos lleva a visualizar el lenguaje como un recurso integral de vanguardia que reconoce el nivel de la actividad humana y hacia allá dirige su mirada (Solano y Caraballo, 2015), cuando puntualizan que; la gerencia empresarial es un campo de estudio atravesado por multitud de discursos humanos y virtuales que a pesar de su diferente inspiración epistemológica, teórica y metodológica, están inevitablemente llamados a complementarse para poder responder lo mejor posible, a la intrínseca transcomplejidad de su objeto de estudio.

Estos discursos gerenciales tienen su plasmación fedataria en las particulares voces que los investigadores o aquellos otros profesionales que reflexionan sobre sus propias prácticas, construyen desvelar los secretos de la vida financiera y enriquecer progresivamente el conocimiento gerencial (Soler, 2013). Por ello, todas

estas herramientas y la nueva cultura que estamos creando se tiene que utilizar para optimizar la gestión empresarial al dar valor a los sujetos, y así es como las innovaciones serán efectivas al aportar valor a la sociedad, colocar la tecnología al servicio de las empresas dentro de los emprendimientos para potenciar y obtener todas las bondades que tienen, y por tanto, enfocarse en sus beneficios.

Por último es importante considerar los start-ups como un modelo para dinamizar y revitalizar los mercados, en este sentido la industria y globalización 4.0, de acuerdo al Foro Económico Mundial, proceso que se encuentran en la actualidad en pleno auge, y que las start-ups aprovechan todas las bondades, ventajas y oportunidades de negocios que pone a disposición de todos los sectores y actores de la sociedad global, se van construyendo desde el dinamismo y volatilidad tecnológica y digital para la transformación con nuevas relaciones en el comercio, a través de productos, servicios y procesos que tienen atributos diferenciadores del resto o cargados de una originalidad y autenticidad que revolucionan las preferencias de los consumidores como una dimensión crítica de éxito, que interpretando los planteamientos expuestos por (De La Vega, 2019), los datos sobre el comportamiento de los clientes se analizan para transformarlos en estrategias comparativas, esto es lo que precisamente captan los emprendedores.

Todas las tendencias actuales, analizan meticulosamente cada ventaja, valoran y proyectan el impacto mediático en el mercado, además de estimar si esta nueva creación puede adoptar la cualidad de adaptación, pues son muy volátiles y abruptos los cambios tecnológicos para evitar disipar los esfuerzo y recursos,

es decir, que el producto, servicio o proceso se repotencie para continuar en el segmento comercial, que no desaparezca ante el nacimiento de una herramienta digital.

Al respecto, se esbozan algunos ejemplos que han tenido un impacto favorable en el escenario de los emprendimientos que está promoviendo este paradigma a dimensiones globales, reflejando experiencias con un alto grado de satisfacción en numerosas ciudades alrededor de todo el mundo como Silicon Valley, Boulder, Shanghái, Londres o Tel-Aviv; iniciativas que han supuesto un crecimiento exponencial, producto de que emergieran un conjunto de startups con alto impacto, lo que ha fomentado la generación de nuevas ideas para replicar el modelo, una de las premisas del profesor de Harvard Steve Blank, (Arenal et al, 2016).

Estas experiencias, dan muestras reales de la competitividad de este tipo de modelo, que se materializa mediante la creación de empresas emergentes basadas en tecnologías digitales exponenciales que más allá de la innovación, fomentan la inversión, el movimiento y flujo de recursos financieros para inyectarlo al mercado, factor estratégico para estimular el crecimiento de las actividades de producción y comercialización que originan valor económico y social importante como un gasto de carácter capitalizable y al mismo tiempo desencadena la generación de empleos (directos e indirectos). Todo ello, constituye una de las vías para contribuir con el crecimiento y desarrollo económico, introduciendo productos, servicios y procesos de avanzada con transformaciones sustanciales dentro de los diferentes segmentos de mercados, donde los clientes y usuarios son el centro de las estrategias para que

dispongan de una gama de nuevas creaciones de consumo.

7. Conclusiones

Ante la crisis en las formas de pensar y conocer la realidad, el corpus de reflexiones teóricas que se postula, permite transitar del pensamiento simplificador al pensamiento transdisciplinario y transcomplejo; que nos replantea cómo disertar hoy, en tiempos de incertidumbre y crisis. Se abren entonces, posibilidades de reconstrucciones de visiones más integradas y multidimensionales en los ejes del conocimiento.

En virtud a lo señalado, la intencionalidad de esta producción, tiene como razón teleológica generar un corpus de reflexiones teóricas desde una visión transcompleja, en el contexto que obliga a estudiar científicamente la sociedad actual como un todo y al sujeto con sus valores y normas. Esto conduce a una nueva postura en el tratamiento de las ciencias sociales, que a partir de enfoques inter y transdisciplinarios, consienten crear estructuras epistemológicas diferentes en las ciencias que le son inherentes al estudio de las sociedades.

Lo transdisciplinario rebasa los límites de lo interdisciplinario. Tiene como intención enfocar en los diferentes apartados, la gerencia emprendedora e innovadora mediante las Start-ups como modelo de negocio transformador cargado de conocimiento e información útil, constituyéndose en una disciplina que dinamiza recursos, capacidades, competencias adaptativas, pensamiento exponencial, crítico, destrucción creativa y gestiona el riesgo, incertidumbre y volatilidad del entorno para la generación

de nuevas ideas con una perspectiva estratégica rica y organizacional que crea una simbiosis entre la tecnología y el conocimiento aplicado para explotar oportunidades que generen valor social y económico (beneficios-rentabilidad), a las iniciativas empresariales e impulsar la productividad, crecimiento y desarrollo de los países.

El carácter transcomplejo de los aportes, radica en describir el sistema de conocimientos que identifica como un todo en interacción con los elementos de la realidad social, lo que contribuye a la comunicación científica bajo los esquemas mentales y proceso cognitivos del emprendedor, el conocimiento e información convertida en creatividad, el pensamiento emergente, exponencial y crítico son claves para inspirar una start-ups, mostrando todo el potencial para fraguar una idea de negocios que esté basada en las tecnologías digitales exponenciales (interconectividad-digitalización), cualidad que le proporcionará el atributo diferenciador de las demás, teniendo un interés renovador, un producto y/o servicio que atienda una escasez, demanda, necesidad insatisfecha o por el contrario personifique una creación totalmente nueva que va a revolucionar todos los segmentos y nichos del mercado.

Como por ejemplo la irrupción de una de las 20 start-ups pioneras como compañía de origen estadounidense Facebook, una explosión de innovación que redujo las brechas de comunicaciones y rompió las barreras territoriales, aupando la socialización en masa (valor social), tal como lo haría la aplicación de mensajería instantánea whatsapp tras el lanzamiento en 2009 y la adquisición en 2014 por Facebook, transacción que se produjo por 19 millones de dólares entre recursos

líquidos y acciones con la empresa (valor económico) exitoso.

Se hacen estas ejemplificaciones, para situar la magnitud de una *start-ups*, un emprendimiento con cualidades innovadoras que es capaz de captar la atención de muchos consumidores a escala mundial, y desde dónde se originaron estas dos creaciones, pues naturalmente de un proceso de investigación, desarrollo, conocimiento, pensamiento exponencial, creativo, crítico y sobre todo repetitivo de intentos hasta perfeccionar las ideas, lo que produjo rentabilidad, beneficios, crecimiento y posicionamiento en los mercados mundiales de una forma avasallante, el conocimiento es el recurso intangible e invaluable para lograr las más frenéticas transformaciones que se producen en el mercado.

Referencias bibliográficas

- Arenal, A., Armuña, C., Ramos, S., y Feijóo C. (2018). Ecosistemas emprendedores y startups, el nuevo protagonismo de las pequeñas organizaciones. *Economía industrial*, (407), 85-94. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6535710>
- Bajtin, M. (2005). *Problemas de la poética de Dostoieski*. Fondo de Cultura Económica. <https://filologiaunlp.files.wordpress.com/2011/08/la-palabra-en-dostoievski.pdf>
- Balza, A. (2008). *Pensar la Investigación Postdoctoral Desde Una Perspectiva Transcompleja*. REDIT.
- Balza, M (2013). *Pensar la Investigación Postdoctoral desde una Visión Transcompleja*. Gráfica los Morros C.A.
- Bericat, E. (2008). *La integración de los métodos cuantitativos y emergentes*

- en la investigación social. Ediciones Ariel S.A.
- Blank, S. (2010). *What's A Startup? First Principles*. <http://steveblank.com/2010/01/25/whats-a-startup-first-principles/>
- De La Vega, C. (2019). *La Digitalización de las Fábricas*. Universidad Nacional de San Martín. <https://www.unsam.edu.ar/tss/la-digitalizacion-de-las-fabricas/>
- Kirzner, I. (1973). *Competition and Entrepreneurship*. The University of Chicago Press.
- Knight, F. (2006). *Risk, Uncertainty and Profit*. Dover.
- Martínez, M. (2008). *Epistemología y Metodología Cualitativa en las Ciencias Sociales*. Trillas.
- Morgan (1988). *La integración de los métodos cuantitativos y emergentes en la investigación social*. Ediciones Ariel S.A.
- Morín, E. (2005). *Educación en la era planetaria*. Gedisa.
- Morín, E. (2004). *¿Podemos reformar la administración pública?* IX Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, Madrid, España, 3-5 noviembre. CLAD. <https://clad.org/wp-content/uploads/2020/07/ConfPle-EMorin-IXCong.pdf>
- Murua Anzola, I., Cacheiro González, M. L., & Gallego Gil, D. (2015). Las cibercomunidades de aprendizaje (cCA) en la formación del profesorado. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, (43). <https://revistas.um.es/red/article/view/236801>
- Ries, E. (2012). *El método Lean Startup: cómo crear empresas de éxito, utilizando innovación continua*. Editorial Deusto.
- Schumpeter J. (1966). *Capitalismo, socialismo y democracia*. Aguilar Ediciones.
- Solano, N., y Caraballo, N. (2015). Sujeto docente y geopolítica del conocimiento en los espacios universitarios emergentes. *Saber*, 27(2). <https://bit.ly/3fmZWl2>
- Soler, R. (2013). La educación, polifonía de discursos-voces. *Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 75 (26,3), 13-18. <https://www.redalyc.org/pdf/274/27426891002.pdf>
- Vallmitjana, N. (2014). *La actividad emprendedora de los graduados IQS*. [Tesis doctoral, Universitat Ramon Llull]. <https://www.tesisenred.net/handle/10803/145034>
- Villegas, C., Schavino, N., Rodríguez, J., Moreno, S., Extraño, A., Reyes, N., Salazar, A., Ferrer, L., Díaz, L., Lamardo, G. y Guzmán, M. (2006). *La investigación: un enfoque integrador transcomplejo*. Universidad Bicentenario de Aragua.